

Ўрта Осиё мутафаккирлари меросидан фойдаланган ҳолда бошланғич синфларда экологик тафаккурини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлар

Суюнов Дилшод

Ўқитувчи, Термиз давлат университети

Инсоннинг ички ва ташқи фаолияти табиатга мослашишни таъминлашга қаратилган бўлиб, ўз-ўзини тарбиялаш, иродасини бошқариш, эмоцияларга берилмаслик, оқиллик ва доноликни тафаккур этиш ва ўзини тутишга қаратилган. Инсон бу ерда унинг табиатдан ажратилган махсус компоненти сифатида қабул қилинмайди, аксинча унинг бир бўлаги ва ривожлантирувчи омил сифатида сингдирилган.

Тадқиқотчилар инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларнинг тубдан ўзгаришини инсон ишлаб чиқарувчига айланиб, табиий муҳитни ўзгартириш мумкинлигини англаган неолит инқилоби билан боғлашади. Жумладан, К.Ясперс одамлар онгида катта таъсирга эга бўлган ижтимоийлашув ва ягона маданий-тарихий жараён учун пойдевор яратган, оламга мифологик ва сеҳрли муносабатни чегараловчи ва рационалистик ёндашувни яъни (милoddан аввалги VIII-III асрлар) инсон табиий муҳитга онгли ва аниқ қаршилиқ кўрсатиш жараёнини келтиради .

Кейинги, босқичда қишлоқ хўжалигининг аста-секинлик билан ўсиши, хунармандчиликнинг ривожланиши, оддий товар ишлаб чиқаришининг пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлган ҳолда, саноат инқилобининг илмий-техник тараққиёти, техноген цивилизациянинг босқичма-босқич шаклланиши оқибатида инсоннинг техникавий тафаккур кучи табиат кучларидан устун келишга олиб келган ҳолда ушбу тараққиёт натижаси ўлароқ инсон ўзини - ўзи йўқ қилиш жараёнига ҳам йўл очди.

Мазкур жараёнларнинг олдини олиш мақсадида бошланғич синф ўқувчиларида экологик тафаккурни шакллантиришда Ўрта Осиё мутафаккирлари меросидан фойдаланиш ва амалга оширишнинг ташкилий ва илмий-услубий жиҳатларини замонавий таълим технологияларига мувофиқ тарзда ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Дунёга келиб фарзанд кўриш, иморат қуриш, ниҳол экиб боғ яратиш, ота-боболаримиздан қолган наслий анъана, эзгу тилак ва қутлуғ инсоний бурчдир. Шунини алоҳида шукроналик билан таъкидлаш лозимки, халқимиз тарихнинг машаққатли синовлари оша ўзининг ана шу олийжаноб хислат-фазилатли анъаналарига завол етказмай сақлаб келмоқда. Аждод-авлодларимиз ўз наслларини умумбашарий туйғулар, ўлмас Шарқ фалсафаси, миллий кадриятларимиз руҳида тарбия қилиб келганлар. Инсоннинг куч ва қобилиятларини таҳлил этганда, у учга бўлинади: жисмоний, ақлий ва ахлоқий. Шунга биноан, инсоннинг бу куч-қобилиятларининг тараққийси, юксалишини таъмин этадиган тарбия ҳам уч қисмга ажралади, булар бадан тарбияси, ақл тарбияси, ахлоқ тарбиясидир .

Швед олими Карл Линней XVIII асрнинг биринчи ярмида ҳайвонлар ва ўсимликларнинг таксономик тизимини яратган бўлиб ушбу тамойил бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Ж.Л.Бюффон “Табиий тарих” номли асарида иқлимнинг ҳайвон организмларига таъсири батафсил ёритган, Ж.Б.Ламарк ташқи шароитларнинг ҳайвонлар ва ўсимликлар эволюциясидаги аҳамиятига эътиборни қаратган, Альфонс Де-Кандол эса “Ботаника географияси” номли асарида абиотик омилларнинг ўсимлик организмларига таъсирини тавсифлаган .

Дунёнинг экологик концепцияларини ривожлантиришда рус олимларининг ҳам ҳиссаси катта бўлиб бу борада, П.С.Паллас, И.И.Лепехин, С.П.Крашенинников, М.В.Ломоносовнинг табиий фанлар масаласида илмий-назарий прогнозларни бера олиш юзасидан олиб борган илмий тадқиқотлари

алоҳида эътиборга моликдир. Геоботаник Л.Г.Раменскийнинг турларнинг экологик индивидуаллиги қонунияти ва экологик доимийлик назарияси, А.Т.Болотовнинг ўсимликларнинг яшаш жойлари билан боғлиқ концепция, шунингдек, В.Н.Сукачевнинг биогеоценозлар (экотизимлар) ҳақидаги таълимотлари фан ривожланишига асос бўлиб хизмат қилади .

Таъкидлаш жоизки, экологик ғояларни ривожлантиришда немис тадқиқотчилари алоҳида ўринга эга. Биогеографиянинг асосчиларидан А.Гумбольдт 1807 йилда “Ўсимликлар географиясининг ғоялари” номли китобида бугунги кунда экологлар томонидан қўлланиладиган бир қатор (ўсимликлар экобиоморфаси, уюшма турлари, ўсимликларнинг шаклланиши ва бошқалар) илмий тушунчаларни киритди. Профессор К.Ф.

Рулье эса, органик дунёнинг ривожланиши ўзгарувчан ташқи муҳит таъсирига боғлиқ деган ғояни илгари суриб ўз асарларида ҳайвон экологиясининг асосларини яратган. К.Ф.Рульенинг илмий-назарий қарашлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган .

Экологик таълим-тарбиянинг моҳияти, ғоявий мазмуни, унинг қонуниятлари, самарадорлик шартлари, экологик таълим-тарбия мезонининг фалсафий ва маданий контекстини самарадорлик омиллари орқали ишлаб чиқиш кун тартибидаги масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Экологик таълим-тарбия жараёнига замонавий инновацион ёндашув тизими жорий этилса, инсоният табиат, атроф-муҳит ва космос билан объектив зарур даражадаги алоқадорликка эришиш ва ўзаро уйғунликни шакллантириш мумкин. Табиат билан уйғун яшаш, инсон унинг бир бўлаги, деган тушунча ва гуманистик ғояларни сингдирувчи таълимнинг дастурий тизими бугунги кунда ўзини оқламаётгандек, назаримизда. Табиий ресурслар ҳақидаги нотўғри тушунчаларнинг пайдо бўлганлиги, тугаб - битмас манба деган ёндашувни устунлик қилиши ва табиий элементларнинг одамга хаёлан бўйсундиришга бўлган интилишнинг ҳали ҳам барҳам топмаганлиги

экологик мувозанатни бузишга, экотизимларни йўқ қилишга асос бўлиб қолмоқда. Бирор кишининг экологик онгни шакллантириш учун, инсоннинг қарашлари ва ғояларини бутунлай қайта қуриш зарур, чунки у ўзлаштирган экологик меъёрлар бир вақтнинг ўзида унинг табиатга нисбатан хатти-ҳаракатларининг меъёрларига айланади .

Бугунги кунда экологик муаммо нафақат атроф-муҳитни ифлосланишдан сақлаш нуқтаи назаридан келиб чиқади, балки у билан онгли равишда ривожланаётган ўзаро алоқада бўлган табиатга табиий таъсирнинг олдини олиш муаммоси ҳам кун тартибидаги масалага айланди. Ушбу ўзаро таъсир ҳар бир инсонда экологик онг ва экологик маданиятнинг етарли даражасига эга бўлган тақдирдагина амалга оширилади ҳамда унинг шаклланиши болаликдан бошланади ва бутун ҳаёт давомида таъсир кучига эга бўлади. Экологик онг табиий мавжудотнинг бир қисми сифатида акс этиши билан боғлиқ бўлган ижтимоий ва индивидуал онг доирасини англади. Э.В.Гирусов экологик онгни жамият ва табиат ўртасидаги муносабатлар муаммоларини ўзига хос ижтимоий ва табиий имкониятларга мос равишда уларни оптимал ечиш нуқтаи назаридан акс эттирувчи қарашлар, назариялар ва ҳиссиётлар мажмуаси деб таъкидлайди .

Албатта бу жараён бошланғич синф ўқувчиларида экологик тафаккурни шакллантиришда Ўрта Осиё мутафаккирлари меросидан фойдаланишга туртки беради. Ушбу онг билимларни мантиқий қайта ишлаш асосида ўсади, билимларнинг эътиқодга айланиши учун замин бўлиб хизмат қилади. Бироқ экологик таълим-тарбия даражасининг ўсиши ўз-ўзидан юқори экологик онгни келтириб чиқармайди, чунки олинган билимлардан келиб чиқадиган импульсларни шахсий салбий фазилатлар: пассивлик, бепарқлик, масъулиятсизлик, заифлик келтириши мумкин.

REFERENCES

1. Andumannopov A.M. Alisher Navoiy merosi asosida boshlang'ich sinf

o‘quvchilarining

ma’naviy tushunchalarini shakllantirish („Hayrat ul-abror “ dostoni maqolotlari misolida):

Ped. fanl. nomz. ... diss. avtoref. - T.:Fan, 2004. - 21 b.

2. Avesto va uning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni. - T.: Fan, 2001. - 19 b.

3. Avesto. Tarixiy - abadiy yodgorlik / Tarjimon: A. Mahkamov. - T.: Sharq, 2001. - 384 b.

4. Adizov B. R. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok.

...diss. - T.:2003. - 320 b